

NUTQ RIVOJLANISHIDA IJTIMOY HAYOTNING TA’SIRI VA AHAMIYATI

¹Aminjonova Umida Kosimaliyevna, ²Xasanova Moxlaroyim Valijon qizi

¹Pedagogika va Psixologiya fakulteti, “Maktabgacha ta’lim” kafedrası Maxsus pedagogika
yo’nalishi o’qituvchisi

²FarDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11044982>

Annotatsiya. Nutq rivojlanishi muhim jihat. Nutqning turli buzilishlariga atrof-muhit katta ta’sir ko’rsatadi. Bola nutqini rivojlantirishda qo’yiladigan har xil xatolar mavjud bo’lib, har bir ota-ona buni bilishi kerak.

Kalit so’zlar: korreksiya, patologiya, tashxis, ijtimoiy hayot.

Har qanday jamiyat taraqqiyotida oilalarning, oilalar mustahkamligining o’rni beqiyosdir. Har bir oilaning sog’lom bo’lishi, ularda ijobiy psixologik iqlimning hukm surishi, mana shu muhitda dunyoga kelib, shaxs sifatida shakllanib, so’ng o’zi yashayotgan davlatning fuqarosi sifatida o’z davlatining iqtisodiyoti, ijtimoiy hayoti taraqqiyotini ta’minlovchi, hal qiluvchi omil bo’lgan inson kamolotida oilaning tutgan o’rni beqiyosdir. Bolalik inson hayotidagi go’zal va baxtli davrdir, uni turlicha so’zlar bilan ta’riflash mumkin: baxtli, beg’am, beg’ubor va h.k., lekin ba’zi bolalar uchun u og’ir. Avvalo ular aybdor bo’lmagan sabablarga ko’ra jismoniy va aqliy kamchiliklar, nuqsonlar rivojlanmaslik natijasidir. Bu vaziyat ota-onalarning ruhiy holatiga juda kuchli ta’sir qiladi. Ba’zi hollarda oilaviy baxtsizlikka, tushkunlikka tushib qolish holatiga sabab bo’ladi. Korreksion – tarbiyaviy jarayonga ota – onalarni maksimal darajada jalb etish va ularga professional yordam berish zarurligi kundan – kunga muxim masala bo’lib bormoqda. Nutq nuqsoniga ega bo’lgan farzandini tarbiyalovchi ota-onalarni korreksionrivojlantiruvchi ta’limning individual dasturlariga jalb etishning pedagogik va tashkiliy usullarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan sanaladi. Ota – onalarni «Biz va bizning farzandimiz» tizimidagi adekvat tarbiyaviy pozitsiyasini shakllantirish maqsadidagi mutaxassis – defektologni oila bilan ishlash jarayonining samarali yo’nalishlarini modellashtirishga xarakat silinmoqda. Nutqida nuqsoni mavjud bolani oilada tarbiyalash va rivojlantirishda otaonalar bilan olib boriladigan ishlarning shakli va mazmuni ularni logoped (defektolog) lar bilan hamkorlik darajasi bilan aniqlandi. Ota-onalar bilan ishlashni tashkil etishda quyidagi tamoyillarga tayanamiz: - Ota-onalarning defektologik yordam olishga tayyorlik darajasini hisobga oluvchi differensiallashgan yordam; - Ota-onalar tomonidan qayta aloqaning mavjudligi; - Korreksion o’qishning turli xil davrida olib boriladigan ishning u yoki bu shakli (ko’rinishi)ning ustuvorligi. Hamkorlikni tashkil etish rejasini amalga oshirishda eng katta qiyinchilik qiziqishi kam bo’lgan ota-onalarda paydo bo’ladi. Bunday oilalar bilan shug’ullanganda eng samarali ish shakliy ta’sir etishning individual ko’rinishi bo’lib hisoblanadi, jumladan individual tarzda maslahat (konsultatsiya) berishdir. Individual maslahat berish bir necha bosqichda olib borildi. Har bir bosqichda o’ziga xos va mos masalalar amalga oshirilib, o’ziga xos usullardan foydalanildi. Birinchi bosqich vazifasi-hamkorlikni rad etgan va unga salbiy qarashda bo’lgan ota-onalar bilan ochiq va ishonchli munosabat o’rnatish. Shu maqsadda individual maslahatning maqbul shakllaridan biri bo’lgan suhbatdan foydalanildi. Suhbat mazmuni shu bosqich vazifasi asosida olib borildi. Boshlang’ich qisqa suhbatda ota-onalarning pedagogik qobiliyati pastligi va ularni noto’g’ri xattaharakatlarini tanqid qilishdan voz kechiladi. Birinchi uchrashuvda ota-onalar xatoliklarini sezmaganday bo’lishga va ular ishonchini oqlashga harakat qilinadi. Ota-onalar bilan olib boriladigan individual ishning ikkinchi bosqichi maslahat-tavsiyanoma ko’rinishida olib boriladi nutq nuqsonini og’irligiga qarab rejalashtiriladi.

Ota-onalar qo'llashda bolani tashxisi, ijtimoiy muhit va korreksionrivojlantiruvchi ishning usullarini egallagan bo'lishlari kerak. Oilasi a'zolari ham ta'lim va tarbiya ishlaridan chetda turmaydi va bu ishlarga faol qatnashadilar. Tavsiyalar maxsus ta'limga ehtiyoj sezgan bolalar bilan korreksion-ta'limiy ishlarni oilada olib borish maqsadida ishlab chiqilgan bo'lib, uni rivojlanishda orqada qolgan har qanday yoshdagi (ilk yoshdan maktab yoshtgacha) va har qanday nuqson turiga ega bo'lgan bolalarga nisbatan qo'llash mumkin. Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bola rivojining barcha asosiy sohalarini qamrab olishi kerak: nutqiy, kognitiv, ijtimoiy-iqtisodiy, motor va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, shuningdek davolash va tibbiy reabilitatsiy. Individual rivojlantiruvchi dastur quyidagi vazifalarni hal etadi:

- tashxisiy vazifalar: alohida funksional tizimlarning shakllanib etilish muddatlari turlicha ekanini hisobga olgan holda bolaning psixofizik holatini muttasil va har tomonlama o'rganib borish;

-tibbiy va ijtimoiy havf-xatarlar omillarining bola rivojlanishiga ta'sirini baholash;

-bolaning individual ta'lim davridagi holatlari istiqbolini avvaldan belgilash; - korreksion-rivojlantiruvchi vazifalar: kamchilikni engish va o'rnini to'ldirish, bolani ijtimoiy atrof muhitda moslashuviga erishish; - ta'limiy vazifalar: bolalarni ijtimoiy tajribani o'zlashtirish usullariga o'rgatish, ularning bilish faolligini rivojlantirish, har bir yosh davri uchun xos bo'lgan bolalar faoliyatining barcha turlarini shakllantirish; - tarbiyaviy vazifalar: ijtimoiy muhitga moslashtirish, bolaning oilada mustaqilligini oshirish, maktabgacha yoshdagi bolaning faoliyati va ahloqida ma'naviy-ahloqiy mezonlarni tarkib toptirish, shuningdek bolada ijobiy insoniy fazilatlarni tarbiyalash. - bilish faoliyati bo'limiga tevarak-atrof bilan tanishtirish, matematika hamda o'yin, mehnat, rasm, applikatsiya kabi faoliyat turlari bo'yicha mashg'ulotlar kiradi; - nutqni rivojlantirish bo'limiga nutq nuqsonini bartaraf etish, rivojlantirish, o'stirish va erkin muloqotga o'rgatish; - motor rivojlantirish bo'limiga ertalabki gimnastika va jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, harakatli o'yinlar kiradi; - ijtimoiy-hissiy bo'limga bayramlar, musiqa mashg'ulotlari va boshqa tadbirlar kiradi; - o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish bo'limiga ijtimoiy-maishiy xizmatga yo'altirish va mehnat mashg'ulotlari kiradi. - musiqaviy tarbiya ishlari quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi: musiqani tinglash, kuylash, raqsga tushish, musiqa asboblarni chalish. Ota-onalarni farzandlari bilan xamkorligini shakllantirish buyicha individual dastur quyidagi maqsadlarni amalga oshirishni kuzda tutadi. Tarbiyaning faol va ishonchli usulini shakllantirish, psixofizik rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni kichik yoshdagi bola bilan predmet-o'yin faoliyatini tashkil etishga ota-onalarni o'rgatish. Ota-onalar burchagida ular uchun foydali axborot beriladi. Unda tashkiliy tartibdagi ma'lumotlar: guruh tarkibi, pedagoglarning aniq ism – familiyalari, kun tartibi, mashg'ulotlar jadvali bo'lishi maqsadga muvofiq. Bu kabi ma'lumot ota – onalarga bolalarning maktabgacha muassasada bolalarning hayoti haqida aniq ma'lumotga ega bo'lish imkonini beradi. Ota-onalar bilan ishlarni olib borishda izchillik, tizimlilik, ularning imkoniyatlarini hisobga olish juda muhim. Logoped va ota – onalarning o'zaro tushunishi, hamkorlikdagi ishtiroki va faolligi rivojlantiruvchi va korreksion ishlarning umumiy natijasini ko'p jihatdan belgilaydi.

Shuningdek nutq rivojlanishi inson hayotida muhim o'rin egallovchi murakkab jarayonlardan hisoblanadi va afsuski, juda keng tarqalgan muammolardan biridir. Nutqni yaxshi shakllantirish uchun bola bilan muloqot qilish lozim. Afsuski, na televizor, na audio ertaklar odamning odatiy nutqini o'rnini bosa olmaydi. Chaqaloq dunyoga kelganining 5-6-oyidan boshlab turli xil qush va jonivorlarga, eshitgan tovushlariga taqlid qilishni boshlashi kerak. 6-8 oydan boshlab esa onasi yoki yaqinlari u bilan huddi katta odam bilan muloqotga kirishgandek, qilmoqchi bo'layotgan ishini aytishi, gaplashishi, she'r va ertaklarni o'qib berishi, kitoblardagi rasmlarni

ko‘rsatib nomini aytib borishi kerak. To‘g‘ri sizda u hali kichkina hech natrsani tushunmaydiku, degan o‘rinli savol paydo bo‘lishi mumkin. Ammo bu harakatlaringiz bola miyasining rivojlanishiga va ko‘proq yangi asabiy aloqalarning paydo bo‘lishiga yordam beradi. Agar bola nutq standartlariga javob bermasa, tashvishlanishga hojat yo‘q. Chunki nutq shakllanish jarayoni har bir bolada individual, ya‘ni o‘ziga xos kechuvchi jarayon hisoblanadi. Bir yoshga qadar bolalar kelajakda nutqni o‘zlashtirish uchun bir necha bosqichlardan o‘tadi. 4-5 oyligidan ovoz chiqarishi, 8 oyligidan turli xil harflarni juftlab ayta olishi mumkin. Birinchi so‘zlar aksariyat chaqaloqlarda 9 oydan 1,5 yoshgacha bo‘lgan davrda shakllanadi. Bu so‘zlar tanish so‘zlar yoki nutqdan uzoq so‘zlar bo‘lishi ham mumkin. Bola ba‘zi narsa va hodisalarga o‘zi talaffuz qila oladigan tovushlarni yig‘ib nom qo‘yadi. Masalan, mashinaga – didid, nonga – nanna, suvga – umma, itga – bo‘bi kabi o‘ziga qulay, talaffuz qila oladigan nomlarni qo‘yadi. Qoidaga ko‘ra, birinchi so‘zlar paydo bo‘lganidan keyin 6-12 oy o‘tgach, leksik jarayon sodir bo‘ladi, so‘zlar soni keskin ko‘payadi, birinchi iboralar paydo bo‘ladi, ya‘ni yaxlit ma‘no bilan birlashgan ikki yoki undan ortiq so‘z. Nutqiy patologiyasi mavjud bolalar esa 1,5-2 yoshida ota-ona tomonidan nomlangan narsa va hodisalarni (non, olma, suv, ovqat... v.k) ko‘rsatolmaydi, so‘zni aytmaydi. 2,5-3 yoshida oddiy iboralarni tuza olmaydi (suv ichaman, ko‘chaga chiqaman, och bo‘ldim...v.k). Agar bolada yuqoridagi kabi nutqiy patologiya kuzatilsa mutaxassislar bilan bog‘lanish va uni pediatr, nevrolog, defektolog, neyropsixolog ko‘rigidan o‘tkazish lozim bo‘ladi. Yaponiyalik Masaru Ibukaning “Uchdan keyin kech” nomli kitobida qiziq bir faktni keltiradi. Unga ko‘ra ikki yashar nabirasi bir kuni uyiga mehmonga kelgan holatni eslaydi. Nabirasi uyga yangi ilingan neon lampasiga qarata “Bu Xitachi”, “Bu Toshiba”- deydi. Shunda Masaru ikki yoshli nabiram xitoy iyerogliflarini o‘qiy oladi deb xursand bo‘ladi va onasidan qachon xitoy iyerogliflarini o‘rgatganini so‘raydi. Aniq bo‘ladiki, u xitoycha “Xitachi” va “Toshiba”ni o‘qigan emas, balki savdo belgilarini shakllar sifatida eslab qolib ajrata olgan. Yosh bolaga shaklga qarab narsalarni tanish qobiliyati berilgan va bu tahlil qilish bilan bog‘liq emas, buni bola kechroq o‘rganadi. Bolaga mavhum so‘zlardan ko‘ra, masalan, “to‘qqiz” kabi, bola uchun qanchalik qiyin bo‘lmasin, “jirafa”, “tulki” kabi aniq bir narsani bildiruvchi so‘zlarni yodlash osonroq. Bolalarda ajoyib “ramziy” xotira mavjud bo‘ladi.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagi fikrlarimizga xulosa yasaydigan bo‘lsak, nutqiy ontogenez jarayoni ya‘ni insonning tug‘ilganidan to umrining ohiriga qadar rivojlanib, shakllanib boruvchi murakkab bir jarayon ekanligi anglashiladi. Nutq asosan insonda 7 yoshgacha bo‘lgan davr mobaynida hosil bo‘lib, demak dastlabki nutq rivojlanuvchi davr nutq ontogenezida muhim o‘rin tutuvchi bosqich hisoblanadi. Bu jarayonda turli nutqiy patologiyalar vujudga kelmasligi uchun chaqaloq yoki bolaning yaqinlari u bilan har doyim muloqotga kirishishlari kerak, xatto bu jarayonni bola tug‘ilishi bilanoq boshlash lozim. Chunki olimlarning ta‘kidlashicha uch yoshgacha bo‘lgan bola miyasining ma‘lumotni qabul qilish qobiliyati katta odamnikiga nisbatan ustunroq. Faqat biz bolaga “ko‘proq berish” yoki qiziqish uyg‘otishdan qo‘rqmasligimiz lozim. Bola miyasi shimgich kabi bilimni o‘ziga “shimib” oladi, agar to‘lib ketganini sezsa o‘chadi va yangi ma‘lumotni qabul qilishni to‘xtatadi. Biz xavotir olishimiz kerak bo‘lgan narsa bolaga ma‘lumot ko‘p berayotganimiz emas, balki bola nutqining to‘laqonli shakllanishi uchun kam ma‘lumot taqdim etayotganimiz bo‘lishi lozim aslida.

REFERENCES

1. Usmonova, Sh. (2014) “Psixolingvistika” Toshkent: Magistratura mutaxassisligi bo‘yicha ma‘ruzalar kursi.

2. Ibuka, M.(2019). “Uchdan keyin kech” (29-30-31-bet). Toshkent: “Akademnashr”.
3. <https://www.azkurs.org.psixolingvistika.com>